

SHAXMAT SPORT TURNING MADANIY SHAKLLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6344990>

Yuldashev Davron Ravshanovich

Toshkent viloyati Angren shahar
73- sonli ixtisoslashtirilgan maktab internati
Jismoniy tarbiya o'qituvchisi

Annontatsiya: *Shaxmat o'yinini kim yaratgan. Shaxmatning paydo bo'lishi tarixi: asrlar tubidan to hozirgi kungacha .*

Hikoya paydo bo'lishi va rivojlanishi shaxmat ko'p asrlarni hisoblaydi. Arxeologik qazishmalar shuni ko'rsatadiki, taxtadagi chiplarni ko'chirish zarur bo'lgan o'yinlar 3-4 asrlarda bo'lgan. Miloddan avvalgi Qadimgi afsonaga ko'ra, shaxmat o'yini ma'lum bir Braxmin tomonidan yaratilgan. O'z ixtirosi evaziga u Rajadan ahamiyatsiz bo'lib ko'ringan mukofotni so'radi: chunki shaxmat taxtasida qancha dara donasi birinchi donaga joylashtirilsa, ikkinchisida ikkita don, ikkinchisida to'rtta don, uchinchi donada to'rt dona va hokazo. Aslida, butun sayyorada bunday don miqdori (1845×10^{19} donalari 180 km^3 hajmida saqlash mumkin bo'lgan) yo'qligi ma'lum bo'ldi. Hamma narsa haqiqatan ham u yoki bu tarzda sodir bo'lganmi, ma'lum emas, ammo bu yoki boshqa tarzda Hindiston shaxmatning vatani hisoblanadi. A hikoya bu yana bir bor shaxmatda kombinatsiyalar soni cheksizligini anglatadi, shu sababli ushbu qadimiy qiziqarli o'yin hech qachon o'z kuchini yo'qotmaydi.

Shaxmatning eng qadimiy shakli - chaturanga urushi o'yini yilning birinchi asrlarida paydo bo'lgan. e. Hindistonda armiya turi chaturanga deb nomlangan bo'lib, unga urush aravalari (rata) - qirlar, fillar (xastislar), otiqlar (ashva) va piyoda askarlari (padati) kirgan. O'yin etakchi tomonidan boshqariladigan to'rtta qurol ishtirokida jangni ramziy qildi. Raqamlar kvadrat katak (Ashtapada) burchaklarida 64 katakchada joylashgan bo'lib, o'yinda 4 kishi ishtirok etdi. Shakllarning harakati suyaklarning otilishi bilan aniqlandi. Partiyani yutish uchun barcha dushman qo'shinlarini yo'q qilish kerak edi. Chaturanga Hindistonda 20-asrning boshlariga qadar mavjud bo'lgan va vaqt o'tishi bilan uning nomi "chaturraja" deb o'zgartirilgan - to'rtta shohning o'yini; raqamlar 4 rangda - yashil, sariq, qizil va qora ranglarda bo'yalishni boshladi. 5-asr oxiri - 6-asr boshlarida O'rta Osiyoda vujudga kelgan shatrang (chatrang) o'yini chaturanga vorisi bo'ldi. Ushbu o'zgarishda, o'yinda ikkita "lager" va qirolning maslahatchisi farzini tasvirlangan yangi rasm bor edi; O'yinda atigi 2ta raqib qatnasha boshladi. O'yinning maqsadi raqibning shohini tekshirish edi. Shunday qilib, "tasodifiy o'yin" "aqlning o'yinini" almashtirdi. VIII-IX asrlarda. shatrang O'rta Osiyodan Sharq va G'arbga kirib borgan va arabcha shatrange nomi bilan ma'lum bo'lgan. Tentranja (IX-XV asrlar) chodir raqamlarining atamaları va tartibini saqlab qoldi, ammo raqamlarning ko'rinishi o'zgarishga uchradi. Haqiqat

shundaki, din tirik mavjudotlardan shaxmat buyumlarini belgilashda foydalanishga qarshi edi, shuning uchun arablar bu maqsadda kichik silindr va konus shaklida mavhum figuralardan foydalanishni boshladilar. Bu ularning yaratilishini sezilarli darajada soddalashtirdi va bu o'z navbatida o'yinni keng omma orasida tarqalishiga yordam berdi. O'yinning rivojlanishi juda sekin edi, shuning uchun faqat qaroqchilar, qirollar va otlar zamonaviy qoidalar bo'yicha harakat qilishdi, boshqa shaxslarning harakatlar doirasi esa juda cheklangan edi. Masalan, malika faqat bitta maydonni diagonalni ko'chirdi.

Shaxmatning rivojlanishi.

- Erta o'rta asrlarda (VIII-IX asrlar) arablar Ispaniyani zabt etish natijasida tentranni Ispaniyaga o'tkazdilar. Shundan so'ng, bu o'yin G'arbiy Evropada tarqala boshladi va u erda qoidalarni yanada o'zgartirish davom etdi, natijada zamonaviy shaxmatga aylandi.

- Ammo shaxmat zamonaviy ko'rinishini faqat XV asrda qo'lga kiritdi, garchi bir necha asrlar davomida yuz berayotgan uzgarishlar tufayli turli mamlakatlar o'zlarining, ba'zida g'aroyib qoidalariga ega edilar. Masalan, 19-asrgacha Italiyada oxirgi gorizontall chiziqqa kirgan garov faqat taxtadan olib tashlangan bo'laklarga aylanishi mumkin edi va bunday bo'lmaganda garovga oxirgi gorizontall chiziqqa borish taqiqlanmagan. Bunday holda garov garovga qo'yilgan va raqib uni tortib olayotgan paytda olgan birinchi buyumga aylangan. Qirq va podsho o'rtasida bo'lak bo'lsa va qirol kaltaklangan maydondan o'tib ketsa, kastlingga ham ruxsat berildi.

Shaxmat tarixi juda boy va ular Evropada tarqalishi bilan shaxmat va san'at asarlari ushbu o'yin haqida gapira boshlaydigan narsalar paydo bo'la boshladi. Ezra tomonidan yozilgan shaxmat haqidagi birinchi she'r 1160 yilda paydo bo'lgan. 1283 yilda Evropada birinchi shaxmat kitobi - Dono Alfonso Xning risolasi nashr etilgan. Ushbu kitobni o'rganishda katta qiziqish mavjud shaxmat tarixi, chunki unda ikkala yangi Evropa shaxmati va allaqachon eskirgan shatraning tavsifi mavjud. Taxminan 820 yillarda O'rta Osiyoda "shaxmat" nomi ostida arab shatangligi paydo bo'ldi, rus tilida barchamizga ma'lum bo'lgan "shaxmat" degan nomga ega bo'lib, taxmin qilinishicha, to'g'ridan-to'g'ri Fors Kavkazdan va Xazar xoqonligidan yoki O'rta Osiyo xalqlaridan kelib chiqqan. Xorazm. Qanday bo'lmasin, o'yinning ruscha nomi tojiklar yoki o'zbeklardan meros bo'lib, Rossiyadagi raqamlarning nomlari arab yoki Markaziy Osiyo uchun ham bir xil yoki o'xshashdir. Keyinchalik evropaliklar tomonidan kiritilgan qoidalar, Rossiyada biroz kechikish bilan asta-sekin eski rus shaxmatini zamonaviyga aylantirdi. Ta'rif tavsiflash notasining paydo bo'lishi ham arab davri bilan bog'liq bo'lib, buning natijasida o'ynagan qismlarni yozib olish imkoniyati paydo bo'ldi.

XIV-XV asrlarda. Evropada sharq shaxmati an'analari yo'qoldi, XV-XVI asrlarda. piyodalar, episkoplar va malika uchun yurish qoidalarida bir qator o'zgarishlardan so'ng, ulardan ketish aniq bo'ldi. Ammo XV-XVI asrlarga kelib shaxmat qoidalari asosan o'rnatildi, buning natijasida tizimli shaxmat nazariyasi rivojlana boshladi. 1561 yilda mashhur "Ispaniya partiyasi" debyutining muallifi, ruhoniy Rui Lopez shaxmat bo'yicha birinchi to'liq darslikni nashr etdi, unda o'yinning hozirgi bosqichlari - debyut, o'rtamiyona va endgame ko'rib chiqilgan. U dastlab debyutning xarakterli ko'rinishini - "gambit" ni tasvirlab berdi, bunda materialni qurbon qilish orqali rivojlanishda ustunlikka erishiladi.

XVIII asrda shaxmat nazariyasining rivojlanishiga buyuk fransuz musiqachisi Fransua-Andre Danikan Filidor katta hissa qo'shgan. shaxmat tarixi. U o'zining o'tmishdoshlari, birinchi navbatda italiyalik ustalarning fikrlarini jiddiy ravishda qayta ko'rib chiqdilar, ular o'yinning eng yaxshi uslubi dushman qiroliga tajovuzkor hujum va barcha mavjud vositalar bilan va piyonlardan faqat yordamchi material sifatida foydalanish, deb hisoblashgan. Filidor deb nomlangan pozitsion o'yin uslubini ishlab chiqdi. Uning fikriga ko'ra, o'yinchi ehtiyotkorlik bilan hujumlarga shoshilmasligi kerak, lekin tizimli ravishda kuchli, barqaror pozitsiyani qurishi, aniq hisoblangan zarbalarni dushman pozitsiyasining zaif tomonlariga etkazishi va agar kerak bo'lsa, agar ular daromadli o'yinlarga olib keladigan bo'lsa, almashtirish va soddalashtirishga murojaat qilishi kerak. Filidorga ko'ra, to'g'ri pozitsiya, avvalambor piyonlarning to'g'ri joylashishi. Filidorning so'zlariga ko'ra: "Piyonlar - shaxmatning jonidir; Faqat ular hujum va mudofaani yaratadilar, g'alaba yoki mag'lubiyat ularning yaxshi yoki yomon joylashishiga bog'liq. " Filidor garov zanjirini targ'ib qilish taktikasini ishlab chiqdi, garov markazining ahamiyatini ta'kidladi va markaz uchun kurashni tahlil qildi, taniqli "Filidor himoyasi" muallifi edi. Ko'p jihatdan uning g'oyalari keyingi asr shaxmat nazariyasining asosini tashkil etdi. Filidorning "Shaxmat O'yinining Tahlili" kitobi klassikaga aylandi, u faqat 18-asrda 42 nashrda saqlanib qoldi va ko'p marta qayta nashr etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “markaziy osiyodagi rivojlangan sport” 2020
2. “umumiy sport turlari” 1993

